

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA LIDERLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA TAJRIBA-SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH

Kadirova Nilufar Mirkarim qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish muammosi, liderlik qobiliyatlariga ega bo'lish shaxsning samarali kasbiy faoliyatini amalga oshirishiga yordam berishi haqida fikr yuritiladi. Bolalarda quyidagi liderlik sifatlarini – intizomlilik, mustaqillik, mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, tashabbuskorlikni – rivojlantirish zarurligi va dolzarbligi hamda shu yo'nalishdagi tajriba-sinov ishlari tahlili yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: liderlik, intizomlilik, mustaqillik, mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, tashabbuskorlik.

Abstract: The article discusses the problem of developing leadership qualities in preschool children, and how having leadership abilities helps a person carry out effective professional activities. The necessity and relevance of developing the following leadership qualities in children – discipline, independence, hard work, responsibility, initiative – and experimental work in this direction are analyzed.

Key words: leadership, discipline, independence, hard work, responsibility, initiative.

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития лидерских качеств у детей дошкольного возраста, а также то, как наличие лидерских качеств помогает человеку осуществлять эффективную профессиональную деятельность. Анализируется необходимость и актуальность развития у детей следующих лидерских качеств: дисциплинированности, самостоятельности, трудолюбия, ответственности, инициативности, а также экспериментальной работы в этом направлении.

Ключевые слова: лидерство, дисциплина, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, инициативность.

KIRISH

Bugungi kunda o'sib kelayotgan avlodda liderlik sifatlarini rivojlantirish muammosi faqatgina psixologik-pedagogik muammo emas, balki juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Chunki liderlik qobiliyatlariga ega bo'lish shaxsning samarali kasbiy faoliyatini amalga oshirishiga yordam beradi. Liderlik sifatlarini rivojlantirishni erta yoshdan boshlash kerak. Bu oila va ta'lim tizimining barcha bosqichlarida amalga oshirilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim ushbu tizimning dastlabki bo'g'inidir. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs sifatida shakllanishini ta'minlash, o'qishga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, tizimli o'qishga tayyorlash uchun mo'ljallangan. Bu vazifani amalga oshirish uchun bolalarda quyidagi liderlik sifatlarini rivojlantirish zarur: intizomlilik, mustaqillik, mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, tashabbuskorlik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ish hujjatlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, tarbiyachilar o'quv rejalari va istiqbolli rejalarda bolalarda muloqot madaniyati, gigiyenik ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratganlar. Biroq ular bolalarda liderlik sifatlarini shakllantirishga e'tibor bermaganlar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining katta guruh reja-taqsimotida bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish mashg'ulotlardan tashqarida rejalashtirilgan, ammo intizomga rioya qilish va javobgarlikni shakllantirish ko'zda tutilmagan. Tayyorlov guruhining rejasida bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish rejalashtirilgan, ammo intizomga rioya qilish va javobgarlikni shakllantirish faqat mashg'ulotlardan tashqarida nazarda tutilgan.

Tarbiyachilarning fikricha, bolalarda liderlik qobiliyatlarini qaysi yoshdan boshlab shakllantirish kerakligi borasida turli qarashlar mavjud: 39 % pedagoglar buni majburiy deb hisoblamagan, 33 % bu jarayonning zarurligiga ishonch hosil qilmagan, faqat 26 % esa aniq yoshni ko'rsatgan. Shuningdek, so'rovda qatnashgan pedagoglar bu soha bo'yicha o'zlarining nazariy va amaliy bilimlarini oshirishni, kerakli materiallarni olishni hamda treninglarda ishtirok etishni xohlaganlar.

Biz esa katta guruhdagi bolalarning turli vaziyatlarda intizomlilik, mustaqillik, mas'uliyatlilik va mehnatsevarlikni qanday namoyon etishlari mumkinligini aniqlashga harakat qildik. Har bir bolaga alohida savol berildi va undan qanday vaziyatda qanday harakat qilishi haqida fikr bildirish so'raldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Amalda o'rganilayotgan muammoning holatini aniqlash maqsadida biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tajriba-sinov o'tkazish uchun maxsus dastur ishlab chiqdik. Dastur doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotining o'quv jarayoni hujjatlarini tahlil qilish sxemasi asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha ishlarining rejalashtirilganini aniqlash nazarda tutiladi. Shuningdek, bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirishda tarbiyachining faoliyatini nazorat qilish sxemasi, ota-onalar uchun liderlik sifatleri haqidagi bilimlarini aniqlashga qaratilgan anketa-so'rov, maktabgacha yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini shakllantirish ishlarining ahamiyati va bu ishlarining maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib borilishi yuzasidan tarbiyachilar fikrini aniqlashga qaratilgan anketa-so'rov, shuningdek, bolalar bilan suhbatlashish sxemasi orqali turli faoliyat turlarida ularning liderlik sifatlarining namoyon bo'lishini aniqlash usullari ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan boshlang'ich tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda liderlik fazilatlarini shakllantirish bo'yicha dastur va metodik materiallar mavjud emas. Tarbiyachilar va ota-onalar ushbu materiallarni olishni xohlaydilar, chunki bu ularning nazariy va amaliy bilimlarini oshirishga yordam beradi hamda ularni o'z amaliyotlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oilada qo'llash imkonini beradi.

Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish masalasining holatini tahlil qilish quyidagilarni ko'rsatdi: tarbiyachilar bolalarda intizomlilik, mustaqillik, mas'uliyat, mehnatsevarlikni rivojlantirishga yetarlicha e'tibor bermayptilar. Bu ish ular tomonidan faqat vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi, chunki ushbu yo'nalishda dasturiy va uslubiy materiallar mavjud emas. Bolalari maktabgacha ta'lim muassasalariga qatnaydigan ota-onalar liderlik fazilatleri to'g'risida faqat boshlang'ich bilimga ega, biroq ular bu fazilatlar bolalarda erta yoshdan boshlab rivojlanishi kerak, deb hisoblaydilar. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda intizomlilik, mustaqillik, mas'uliyatlilik va mehnatsevarlik haqida faqat asosiy g'oyalar mavjud. Biroq bu g'oyalar vaziyatga bog'liq bo'lib, hukmlar ongsiz va motivlar ko'pincha boshqa qoidalarga rioya qilish zarurati bilan bog'liq. Ba'zi bolalar o'z harakatlarini umuman tushuntira olmaydilar.

Tarbiyachilar bolalarda intizomga rioya qilish, mustaqillik, mas'uliyatlilik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarini shakllantirishga yetarlicha e'tibor bermaydilar. Ushbu ishlar faqatgina ba'zi hollarda amalga oshiriladi, chunki bu yo'nalish bo'yicha dastur va metodik materiallar mavjud emas. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnaydigan bolalarning ota-onalari liderlik fazilatleri haqida faqat boshlang'ich bilimlarga ega, biroq ular bu fazilatlarini bolalarda erta yoshdan shakllantirish zarurligini ta'kidlaydilar. Katta yoshdagi bolalar intizomga rioya qilish, mustaqillik, mas'uliyatlilik, mehnatsevarlik haqida faqat boshlang'ich tasavvurlarga ega. Biroq bu tasavvurlar faqatgina vaziyatga qarab o'zgaradi, ularning qarorlari ongli emas va motivlar ko'pincha boshqa qoidalarga rioya qilish zarurati bilan bog'liq. Ba'zi bolalar o'z xatti-harakatlarini tushuntira olmaydilar. 5-7 yoshdagi bolalarda liderlik fazilatlarini shakllantirishdagi mavjud bo'shliqni bartaraf etish maqsadida tarbiyachilar va ota-onalar bilan o'tkazilgan shakllantiruvchi tajriba-sinov davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida uchta seminar-trening o'tkazildi.

Treninglarda katta yoshdagi bolalarda liderlik fazilatlarini shakllantirish metodikasi bo'yicha muhokamalar o'tkazildi. Birinchi treningda tarbiyachilar va ota-onalar "liderlik fazilatleri", "liderlik ko'nikmalari", "intizomga rioya qilish", "mustaqillik", "faollik", "mas'uliyatlilik" kabi tushunchalar bilan tanishtirildi hamda bolalarda ushbu fazilatlarining shakllanganlik darajasi va ko'rsatkichlari haqida ma'lumot berildi. Trening davomida quyidagi metodlar qo'llanildi: "aqliy hujum" metodikasi, shaxsning liderlik qobiliyatlari, pedagogik vaziyatlar va tarbiyachilar hamda ota-onalar uchun liderlik qobiliyatlari haqida tushunchalar berilgan eslatma.

Ikkinchi treningda ishtirokchilar intizomga rioya qilish, mustaqillik kabi fazilatlar bilan tanishtirildi va ularning mohiyati tushuntirildi. Liderlik fazilatleri haqida olingan bilimlarni mustahkamlash uchun "klaster" va "panjara" metodlari, shuningdek, pedagogik vaziyatlar hamda intizomga rioya qilish va mustaqillik haqida eslatmalardan foydalanildi. Uchinchi treningda ishtirokchilar mas'uliyatlilik, faollik, mehnatsevarlik kabi liderlik fazilatleri va

ularning mohiyati bilan tanishtirildi. Ushbu fazilatlar bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun muammo yechish metodlari va ishtirokchilarning mustaqil ishlari qo'llanildi. Tengdoshlariga nisbatan ko'proq namoyon bo'lishi liderlik sifatining nisbatan yuqori darajada shakllanganligi to'g'risida guvohlik beradi. Namoyon bo'lishning biror-bir miqdoriy ko'rsatkichlarini belgilashda juda ehtiyotkor bo'lish, ularni aynan tadqiqot o'tkazilgan hudud sharoitiga moslashtirish zarur. Chunki ijtimoiy-madaniy omillarning, ayniqsa, oiladagi tarbiyaning ta'siri turli hududlarda turlicha bo'ladi. Shuningdek, liderlik sifatini rivojlantirish komponentlariga muvofiq (komponentlar o'z navbatida mezonlar sifatida ham qabul qilindi – ta'kid bizniki), quyidagi ko'rsatkichlar belgilab olindi: motivatsion-rag'batlovchi komponent ko'rsatkichlari – liderlik motivlarining mavjudligi; faoliyat va mashg'ulotlar jarayonidagi liderlik sifatlarining shaxsiy ahamiyatini anglash, ya'ni ichki (internal) motivatsiyaning rivojlanish sohasi bilan uyg'unligi; mazmunli-faoliyat komponenti ko'rsatkichlari – liderlik faolligi, mustaqillik, hamkorlik (juftlik va kichik guruhlarda ishlash); emotsional-baholovchi komponent ko'rsatkichlari – liderlik faoliyatiga ijobiy his-tuyg'uning mavjudligi, refleksivlik (o'zining yutuqlari va kamchiliklarini baholay olish).

Tajriba-sinov ishlari bir necha bosqichda amalga oshirildi. Tayyorlov bosqichida bolalar shaxsi va tarbiyachining faoliyat uslubi o'rganildi. Birinchi – aniqlashtiruvchi bosqichning asosiy vazifasi maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarining mavjud holatini o'rganishdan iborat bo'ldi. Aniqlashtiruvchi tajriba-sinov ishlari avvalida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarining shakllanganlik darajasi aniqlashtirildi. Ikkinchi – shakllantiruvchi bosqichning vazifasi tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan model va metodik shart-sharoitlarning samaradorligini baholash etib belgilandi.

Tajriba-sinov ishlari Toshkent shahri, Farg'ona va Sirdaryo viloyatlaridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazildi. Har bir hududdagi MTTdan nazorat va tajriba guruhlari shakllantirildi. Liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha shakllantiruvchi tajriba-sinov ishlari amalga oshirildi. Birinchi bosqichda 5 ta mashg'ulot o'tkazildi, unda bolalarga intizomlilik, mustaqillik, mas'uliyatlilik, mehnatsevarlik va tashabbuskorlik haqida tushunchalar berildi. Bu tushunchalarni chuqurlashtirish uchun quyidagi usullar qo'llanildi: tegishli adabiyotlar bilan tanishtirish; kattalar mehnatini kuzatish; o'yinlar va suhbatlar; hikoyalar va pedagogik vaziyatlar yaratish. Ushbu mashg'ulotlar bolalarda turli sifatlar – mas'uliyatlilik, mustaqillik, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, intizomlilikning ahamiyatini tushunishga yordam berdi. Bolalar bu sifatarni anglash uchun kattalarning mehnatini va turli kasb egalari tomonidan bajariladigan ishlarni ko'rishdi.

Ishning tashkil etilishi va metodlari doirasida bolalar turli amaliy harakatlarda va kuzatishlarda faol qatnashdilar. Kattalar mehnati bilan tanishish jarayonida bolalar oshpaz, shifokor, o'qituvchi, stilist, tikuvchi, hovuz ishchisi va boshqa kasb egalarining mehnati bilan tanishdilar. Bu esa ularga mehnat turlarining xilma-xilligini tushunishga yordam berdi. Kuzatishlar jarayonida bolalar kattalar tomonidan bajarilayotgan ishlarni ko'rib, ularning ishlash usullari, o'zaro munosabatlari va mehnat qurollari haqida tasavvur hosil qilishdi. Mehnat topshiriqlariga tayyorgarlik mashg'ulotlarida esa bolalar amaliy topshiriqlarni bajarishga tayyorlandilar. Bu tayyorgarlik ularning o'z kuchlariga bo'lgan ishonchini oshirib, ishga, mehnat qilishga va vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga undadi.

Liderlik qobiliyatlarini shakllantirishda pedagogik yondashuv muhim rol o'ynadi. Bolalar va kattalar o'rtasidagi erkin muloqot qulay ijtimoiy muhit yaratdi, bu esa bolalarga o'zlarini erkin his qilishlari va fikrlarini ochiq ifoda etishlariga imkon berdi. Vazifalarni bajarayotgan vaqtda pedagog bolalar bilan kuzatishlar olib borar ekan, kattalar tomonidan namoyon etilgan mas'uliyatlilik, mustaqillik, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik va intizomlilik kabi fazilatlarini izohlab berdi hamda bolalarning savollariga javob qaytardi.

Mustaqillikni shakllantirish jarayoni bolalar uchun nihoyatda muhimdir, chunki bu ularga o'z-o'zini boshqarish va o'z kuchlariga ishonish imkonini beradi. Kattalar esa bu jarayonni to'g'ri tashkil etishda asosiy vositachilar sifatida harakat qiladilar. Mustaqillikni shakllantirishga qaratilgan yondashuv bolalarda o'z-o'zini hurmat qilish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va shaxsiy maqsadlariga erishishni o'rganishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish texnologiyasi bo'yicha tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi: maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish muammosining nazariy jihatlarini aniqlashtirildi; liderlik sifatlarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida o'rganilib, tahlil qilindi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari aniqlashtirildi; bu yosh davrida liderlik sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritib berildi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish texnologiyasi takomillashtirildi; turli faoliyatlarda bu sifatarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi mazmun, shakl, metod va usullar ishlab chiqildi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish modeli takomillashtirildi; shuningdek, bu jarayonning didaktik ta'minoti ishlab chiqildi.

Tadqiqot jarayonida liderlik sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik tizim ishlab chiqildi. Unda liderlik sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan yaxlit pedagogik jarayon komponentlari asos sifatida olinib, ta'lim va tarbiya jarayonida vertikal va gorizontal bog'liqliklar hosil qilindi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish modeli hamda ta'lim va tarbiya jarayonida vertikal va gorizontal bog'liqliklarni ta'minlashga xizmat qiluvchi metodik tizim asosida tajriba guruhlarida samaradorlik darajasida 12,1 foiz o'sishga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hasanboeva O.U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. – T.: Ilm Ziyo, 2006. – 182 b.
2. Mamedov K.Q. Maktabgacha yoshdagi bolalar va o'quvchilarning aqliy rivojlanish xususiyatlari: Ped. fan. dokt. avtoref. – T., 2004. – 47 b.
3. Морева Г.И. Самооценка как фактор регуляции морального поведения дошкольника: Автореф. дисс. канд. психол. наук. – М., 1995. – 20 с.
4. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – Санкт-Петербург: Союз, 1997. – 224 с.
5. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2022 yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.